

ПОЛИПРОПИЛЕН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ю.Х. Ҳайдаров¹, С.Ш. Лутфуллаев²

Қарши муҳандислик- иқтисодиёт институти 2-босқич магистранти¹

yunushaydarov89@gmail.com

Қарши муҳандислик- иқтисодиёт институти, Кимёвий технология кафедраси
доценти,²

Аннотатсия: Мақолада янги турдаги полипропилен хом-ашёсининг хусусиятлари ва қўлланилиши, полипропилен олиш технологияси, полипропиленга қўшиладиган қўшимчалар, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг хоссалари ва аҳамияти, янги технологиянинг ютуқлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Полипропилен, полиэтилен, пропилен, этилен, катализаторлар, термопласт, кукун, стерео-модификаторлар, плёнка, суюқ ва қаттиқ қўшимчалар.

Abstract: Properties and use of polypropylene, Polypropylene production project, Polypropylene production technology, additives added to polypropylene, properties and importance of the manufactured product, achievements of new technology.

Key words: Polypropylene, polyethylene, propylene, ethylene, catalysts, thermoplastic, powder, stereo-modifiers, film, liquid and solid additives.

Полипропилен оқ, қаттиқ модда бўлиб, пропилен полимеризацияси маҳсулотидир ва полиолефинлар синфига киради. Оддий қилиб айтганда, бу кенг қўлланиладиган пластик полимер. Бугунги кунда у истеъмол хусусиятлари ва фойдаланишнинг кенглиги туфайли энг кўп талаб қилинадиган замонавий пластик ҳисобланади. Полипропиленнинг асосан 3 та фазовий, стерео ўзига хос турлари мавжуд (атактик, изотактик ва синдиотактик). Аммо асосан изотактик формаси ишлаб чиқарилади. Чунки атактик полипропилен 80°C да эрийдиган ва сифати паст бўлади. Изотактик ПП эса 150-160°C да эриси, синдиотактик ПП 160-170°C да эрийди. Аммо синдиотактик ПП ни синтез қилиш бирмунча мураккаб ҳисобланади. Полипропилен полиэтилендан кейин энг кўп ишлатиладиган полимер ҳисобланиб унинг молекуляр оғирлиги 80 минг дан 500 минггача боради. Қуйидаги 1-расмда ПП хом-ашёсининг турлари кўрсатилган:

1-расм. Ҳар хил ўлчамлардаги ва рангдаги ПП хом-ашёси

Ўзбекистонда полипропиленни ягона ишлаб чиқарувчи Uz-kor gas chemical complex ҳисобланади. Uz-kor gas chemical complex да ПП Mitsui HYPOL II технологиясидан фойдаланилади. Mitsui HYPOL II технологияси ва HYPOL технологиясининг такомиллаштирилгани ҳисобланади.

HYPOL II технологияси гибрид технология бўлиб, юқори таъсирли сополимер навларини ишлаб чиқариш учун Loop реакторлари ва газ фазали автоклав реакторларни кетма-кет ишлатади.

Loop реактордаги реакция 70°C ҳароратда ва $30\text{-}35\text{ кгс/см}^2$ босимда боради. Loop реакторларида суюлтирувчи моддалар ишлатилмайди, чунки пропилен суюқ фазада берилди.

Қуйидаги 2-расмда Mitsui HYPOL II технологияси бўйича ПП ишлаб чиқариш технологик схемаси берилган:

2-расм. Mitsui HYPOL II технологияси бўйича ПП ишлаб чиқариш технологик схемаси.

Полипропиленнинг зарбага чидамли сополимер навларини (impact) олиш учун газ фазали автоклав-реактор ишлатилади. Автоклав-реакторга этилен

(фақат Impact учун) газ фазасида берилади. Газ фазали реакторда реакция $T=70^{\circ}\text{C}$ ҳароратда ва $P=10-18$ кгс/см² босимда содир бўлади. Бу технологияда Homo ПП, Random ПП ва Impact ПП олинади. Ушбу технологияда пропиленни атактик полипропиленга айланиб кетмаслигини назорат қилиш учун яни стереомодификатор сифатида C-Donor (cyclohexyl-methyl-dimethoxysilane) va D-Donor (dicyclopentyl-dimethoxy-silane) ишлатилади.

Ушбу технологиядан фойдаланиб ПП олиш учун 4 та реактор яни rot реактор, prepolymer loop реактор, loop реактор ҳамда аралаштиргичли автоклав реактор талаб қилинган. Loop реактор мураккаб тузилишга эга. Чунки полимерланиш жараёни экзотермик реакция бўлиб, иссиқлик полимер макромолекуласининг узунлигига полимер сифатига таъсир этади. Ҳосил бўлган иссиқликни олиб чиқиб кетиш учун ушбу loop реакторларга совутувчи кожух талаб қилинади. Бу эса loop реактордан фойдаланиб, ПП олишда ва айниқса, атактик ПП ҳосил бўлиш эҳтимоли бор бўлганда бирмунча қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.

Ушбу технологиядан фарқли равишда полипропилен олиш жараёни такомиллаштирилган Novolen технологияси бўйича ҳам олинади. Novolen технологиясининг такомиллашган варианты сифатида аралаштиргичли автоклав реакторнинг ўзида homo ПП, random ПП ва келажакда impact ПП олиш имкониятини яратиш мумкин бўлади.

Бу технологиянинг ютуқли томони шундаки, реактор 1та ҳисобланади ва бу реактордан фойдаланиб 100 дан зиёд ПП маркаларини (homo, random, impact) олиш мумкин бўлади. Ушбу технологияда пропиленни атактик полипропиленга айланиб кетмаслигини назорат қилиш учун яни стереомодификатор сифатида Catylen D300 (cyclohexyldimethoxymethylsilane) va BUPS silane(isopropyl-isobutyl-dimethoxysilane) ишлатилади.

3-расм. Такомиллаштирилган Novolen технологияси бўйича ПП олиш.

Реакторга бериладиган silan сарфи назорати ПП ишлаб чиқариш учун жуда муҳим ҳисобланади. Silan сарфининг йўқолиши атактик ПП нинг ҳосил бўлишига олиб келади. Silan зарур бўлган изотактик (95-98%) ва атактик (2-3%) полипропилен аралашмасини олинишида катта рол ўйнайди. Ҳосил бўлган полипропиленни ароматик эритувчида (ксилол) эритиш орқали изотактик (кристаллик) ва атактик (аморф) миқдорини билишимиз мумкин бўлади. Бунда эриган масса атактиклик (аморф) миқдорини кўрсатади. Novolen технологияси асосидаги реакторнинг яна бир асосий ютуғи шундаки реакция натижасида ҳосил бўлган иссиқликни (58.7 кДж/мол ёки 1385 кДж/кг) мономернинг ўзи билан олиб чиқиб кетиш имконияти пайдо бўлади. Бу эса ПП олишда бир қанча қулайликлар ва арзон олиш усулларига бориб тақалади. ПП ни олишда ҳосил бўлган иссиқлик суюқ мономер пропиленни буғлатиш орқали олиб чиқиб кетилади ва ажралган газ ҳолатидаги пропилен яна полимерланиш учун қайта циклга юборилади. Бундан хулоса қилишимиз мумкинки, пропиленнинг ПП га айланиш конверсияси 65-75% бўлгани билан пропиленни яна қайта циклга қайтариб полимерлашимиз ҳисобига умумий селективлик 98-99% га етади. Ҳамда аралаштиргичли автоклав реакторни совитиш учун қўшимча совутиш тизимли кожух талаб этилмайди. Бу эса реактордаги ҳароратни $T=70-75^{\circ}\text{C}$ ва $P=23-29$ кгс/см² босимда ушлаш имкониятини беради. Температурани паст ушлаш ҳисобига полимернинг макромолекула массаси 400-500 минг гача бориши мумкин бўлади. Реакторда полимер макромолекуласининг массасини қисман H_2 ёрдамида ростланади ва асосан макромолекула массасини камайтирмаган ҳолатда юқори массали паст MI (melting index) ли ПП олишимизда triperoksan яни Trigonox 101 ни қўшиш орқали ростланади. Бу эса

ПП нинг юқори сифатли MI-140 гр/10мин маркаларини олиш имкониятини яратади. Пероксид экструзия жараёнида полимерларнинг реологиясини бошқариш учун ишлатилади. Пероксиднинг парчаланишига йўл қўймаслик учун минимал сақлаш ҳарорати 10°C , энг юқори даражаси 40°C .

Реактордан чиқарилган кукун ҳолатидаги ПП нинг таркибидаги фаол катализатор ва со-катализаторлар изопропил спирти ва сув ёрдамида фаолсизлантирилади ҳамда таркибидаги пропилен 0.02% гача аниқликда тозаланади.

Маҳсулотни барқарорлаштириш ва уни яхшилаш учун зарур бўлган қаттиқ қўшимчалар экструдерга порциялаб берилади. Қўшимчалар аралашмалари турли хил ингредиентлардан тайёрланади ва баъзи маҳсулотлар Talcum/LDPE гранулалари (грануланган қўшимчалар) талаб қилади. Кукун ҳолатидаги полипропиленга унинг механик ва қаттиқликка бардошлигини ошириш учун Talcum яни DHT-4A($\text{CH}_{16}\text{Al}_2\text{Mg}_6\text{O}_{19}$) қўшилади. Ушбу модда ПП нинг едирилишга чидамлилигини оширади. Талк ПП макромолекуласи билан тўлиқ аралашади ва бир жинсли композит ҳосил қила олади. Талкни кўп миқдорда қўшиш ҳам полимер хоссаларига, айниқса адгезивлик хусусиятларига салбий таъсир этиши мумкин. Талк қўшилишидан ҳосил бўлган бирикмаларнинг термик ва механик хусусиятлари юқори ҳисобланади. Уни полипропилен билан қўллаш, айниқса саноат миқёсида жуда самарали ҳисобланади.

Талк қўшилиши ПП нинг кристалланиш ҳарорати ва кристалланишнинг кўтарилишига олиб келади. Бу эса талкнинг яхши ядровий агент эканлигини кўрсатади.

Қуйидаги 4-расмда талк ПП таркибига қўшилганда қаттиқликка ижобий таъсир кўрсатиши ва эгилувчанликни бирмунча камайтиришини кўришимиз мумкин:

4-расм. Талкнинг ПП таркибига қўшилгандаги қаттиқлик ва эгилувчанликга таъсири

ПП нинг плёнка ишлаб чиқариладиган маркаларига унинг эластиклиги ва эгилувчанлигини яхшилаш мақсадида LDPE (полиэтилен) ҳам қўшилади. LDPE полипропиленнинг чўзилувчанлиги ва пишиқлигини ҳам оширади. ПП қоплари эса полиэтилен халталаридан анча мустаҳкам ва пишиқлиги билан ажралиб туради. Ундан ташқари полипропиленга Calsiystearat ҳам қўшилади. Ушбу қўшимча полипропиленга мойлаш агенти сифатида, гидрофоб агент яни сув ўтказмайдиган қўшимча, барқарорловчи агент ва ингибитор сифатида қўшилади. Полипропиленга антистатик сифатида Altmer-163 (alkylamine yethoxylate, $C_{15}H_{33}NO$, $C_{18}H_{37}NO$) ҳамда antiblock, antistatic ва мойловчи агент сифатида Atmer 122 (Glycerol ester) қопқоқ ва ёпиш сифатида ишлатиладиган ПП буюмлари, плёнка ишлаб чиқариш ва инъекцион тиббиёт буюмлари ишлаб чиқариладиган маркаларида қўлланилади.

Одатда қўшилиш даражаси 0,1-1,0 % ни ташкил қилади. Полипропилен кукунига барча қўшимчалар, антиоксидантлар, тўлдирувчи ва барқарорловчилар double экструдерда қўшилади ва 3x3 ўлчамдаги гранула ҳолатида грануляторда ишлаб чиқарилади. Ушбу қўшимчалар полипропиленнинг хусусиятларини анчагина оширади ва рақобатбардош полимер сифатида ишлатилади. Полипропиленнинг арзонлиги ва мукамал физик-кимёвий хусусиятлари кўплаб соҳаларни ривожланишига ёрдам беради. Янги технологияларни жорий этиш туфайли ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, кўплаб қимматбаҳо материалларни замонавий ва илғор материаллар билан алмаштириш мумкин бўлади. Полипропилен кўплаб модификацияланган материаллар, шу жумладан юқори қувватли пластмассалар ва аралаш термопластик эластомерларни ишлаб чиқариш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, полипропиленни аралаштиргичли автоклав реакторда ишлаб чиқариш бирмунча қулайликлар ва 1 та реактор талаб қилинади. Ундан ташқари атактик полипропилен ҳосил бўлиш эҳтимоли (silan сарфининг йўқолиши) реактордан атактик полипропиленни осон чиқариб олиш имконияти ракторни тезда қайта қўшиш имкониятини оширади. Ҳамда реактордан кукуннинг 2 та линиядан чиқарилиши бу фавқулотда ҳолатда полимер кукунининг текилиб қолиш эҳтимолини бирмунча камайтиради. Автоклава аралаштиргичнинг доимий ишлаши реакторнинг бутун юзасида катализатор актив марказининг мавжуд бўлиши полимерланишни бир пайтда бошланишини ва полимернинг молекуляр массасининг бир хил бўлишини тامينлайди.

Янги юқори технологияларда ишлаб чиқарилган полипропилен экологик тоза ва осонликча қайта ишланадиган ва қайта ишлаб чиқариладиган маҳсулотдир.

Буларнинг барчаси полипропиленнинг аста-секин поливинилхлорид, АБС пластмасса, полистирол ва бошқа материалларни бозордаги ўрнини босишига ёрдам беради. У замонавий жаҳон иқтисодиётининг барча муҳим тармоқларида: электроника, машинасозлик, қурилиш ва бошқа кўплаб соҳаларда кенг қўлланилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. G.Natta, I.Pasquon, A.Zambelli - Journal of the American Chemical, 1962y.
2. G.Natta, P.Corradini - Stereoregular Polymers and Stereospecific , 1967y.
3. G.Natta, A.Valvassori, F.Ciampelli, G.Mazzanti, Some remarks on amorphous and atactic α -olefin polymers and random ethylene-propylene copolymers, 1965.
4. B.Pukanszky - Particulate filled polypropylene: structure and properties. In Polypropylene structure, blends and composites, Springer Netherlands.1995y
5. Qiu W, Mai K, Zeng H - Effect of silane-grafted polypropylene on the mechanical properties and crystallization behavior of talc/polypropylene composites. 2000 y.
6. В.В.Киреев - Высокомолекулярные соединения, Москва-1992 г.
7. Н.И.Басова, В.Броя - Техника переработки пластмасс, Москва. Химия-1985
8. Дж.Л.Уайт, Д.Д.Чой- Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, Санкт-Петербург, 2006 г.
9. О.Шварц, Ф.Б.Эбелинг, Б.Фурт- Переработка пластмасс, Санкт-Петербург, 2005 г.
10. М.А.Асқаров, И.И.Исмоилов. Полимерлар кимёси ва физикаси, Тошкент-2004.
11. Ў.Н.Мусаев, Т.М.Бобоев, Ш.А.Курбонов, Б.Ш.Ҳакимжонов, М.Г.Муҳамедиев. Полимерлар кимёсидан практикum, Тошкент-2001.
12. Интернет манбалари: Lex.uz, kun.uz, <https://ru.wikipedia.org/wiki>